

ONLINE Coffee Lecture - Institutionelle Infrastrukturen für offene Wissenschaft an der Universität Heidelberg

Mittwoch, 11. Mai 2022 um 12:30 Uhr

Eine Veranstaltungreihe der Universitätsbibliothek Hildesheim.

Wo? Die Veranstaltung wird mit dem Webkonferenzsystem auf Basis von BigBlueButton bereitgestellt: <https://bbb.uni-hildesheim.de/b/ann-i2r-z5l-fc8>

Wann? ab 12:30 Uhr

Thema: Institutionelle Infrastrukturen für offene Wissenschaft an der Universität Heidelberg

Referent*in: Dr. Jochen Apel (UB Heidelberg)

Info: Coffee & Knowledge? Kurzvorträge (40 Minuten) in der Mittagspause bei einer Tasse Kaffee oder Tee. Immer mittwochs um 12:30 Uhr.

Weitere Termine:

- 18.05.2022 - GO FAIR, GO UNITE
- 08.06.2022 - AuROA - Autor*innen und Rechtssicherheit für Open Access

<https://www.uni-hildesheim.de/veranstaltungen/artikel/online-coffee-lectures-institutionelle-inf-rastrukturen-fuer-offene-wissenschaft-an-der-universitaet-heidelberg/>

Ich freue mich sehr, Herrn Dr. Jochen Apel begrüßen zu dürfen, der zum Thema **“Institutionelle Infrastrukturen für offene Wissenschaft an der Universität Heidelberg”** referieren wird. Dr. J.A. ist **Leiter der Zweigstelle für Medizin und Naturwissenschaften, Leiter Bereichsbibliothek Physik und Astronomie, Fachreferat für** Astronomie, Chemie, Geographie, Geowiss., Mathematik, Physik, Sportwiss., Technik allgem. und Umweltwiss. Er ist für das FDM tätig, beschäftigt sich mit **“Open Access“-Fragen (Publikationsfonds, UB HD, mit heiBIB, der Universitätsbibliographie.**

In einer Veröffentlichung hatte er sich ausführlich mit **“communityspezifischen Forschungsdatenpublikationen”** befasst.

Auch **“easydb”** wird an der UB HD, wie an der SUH (UB HI) genutzt (instit. **FDM-Service am Beispiel des semantischen Tonarchivs, z.B.).**